

**TIL O'RGANISHDA O'QISH VA YOZISH SAVODXONLIK SAMARADORLIGINI
OSHIRISH YO'LLARI**

G'oyibova Nigora Murod qizi

225 maktabining oliy toifali ingliz tili o'qituvchisi (+998946542454, nig_30@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050874>

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda o'quvchilar ingliz tilini o'rganish jarayonlarida ba'zi qiyinchiliklarga duch keladilar. Ulardan biri o'qish va yozish ko'nikmalari. Negaki ingliz tilida qanday yozilsa shunday o'qilavermaydi, qanday aytilsa shunday yozilavermaydi. Buning uchun o'quvchida o'qish va yozish savodxonligi a'lo darajada bo'lishi lozim. Ammo ravon o'qish va xatosiz yozish o'quvchilar uchun ba'zida murakkab vaziyat. Bundan kelib chiqadiki dars jarayonida o'qituvchi o'quvchilar bilan samarali mashg'ulotlar olib borishi lozim. Jumladan, diktant, ertaklar yoki turli hikoyalar o'qish va xatolar ustida ishlash. Biroq ta'lim muassasalarida bu kabi mashg'ulotlar kam olib borilgani uchun biz kutgan natijani beravermaydi.*

Tadqiqotchilar o'qish va yozish strategiyalarini o'rgatish o'quvchilarni tushunishni rivojlantirishning asosiy elementi ekanligini aniqladilar. Shuning uchun o'qituvchilar samarali tushunish strategiyalarini qanday ishlab chiqish va bu strategiyalarni o'z o'quvchilariga qanday o'rgatish bo'yicha tayyor bo'lishlari kerak.[1]

***Kalit so'zlar:** O'qish va yozish ko'nikma, monitoring jadvali, visual o'rganuvchi.*

O'qish - bu maktabda ham, hayot davomida ham qo'llanilishi kerak bo'lgan umrbod mahorat. Anderson, Gibert, Skott va Uilkinson so'zlariga ko'ra o'qish - bu asosiy hayotiy ko'nikma. Bu o'quvchining muvaffaqiyati uchun asosdir. Ayniqsa, texnologik jamiyatimizdagi savodxonlik dolzarb muammolardan hisoblanadi. O'qish ko'nikmasi o'quvchi uchun eng kerakli omil bo'lganidek, yozish ko'nikmasi o'qish ko'nikmasi bilan chambarchas bog'liq. Shuning uchun ta'lim muassasalarida tabaqalashtirilgan usul o'qituvchilar uchun samaralidir. Deylik o'qituvchilar turli darajadagi o'quvchilar haqida ma'lumotga ega. Dars jarayonida o'quvchilarni to'rt guruhga bo'lish: o'qish va yozish savodxonligi past bo'lgan o'quvchilar, o'qish va yozish savodxonligi yuqori bo'lgan o'quvchilar. O'qituvchi to'g'ri fikr bildirgan holda takroriy o'qishni amalga oshiradi. O'quvchining ko'rsatmalari darajasida nisbatan qisqa satrlardan (50-200 so'z atrofida) foydalanish kerak. O'quvchilar ovoz chiqarib o'qiydilar, o'qituvchi vaqt va xatoni qayd etadi va o'quvchilar satr bilan ishlashni bir necha marta mashq qiladilar (baland yoki ovozsiz). Yozuv faoliyati uchun o'qituvchilar to'g'ri fikr-mulohazalarni bildirgan holda takroriy yozishni amalga oshiradilar va ular turli rangli so'zlarga ajratilib yoziladi. (25-100 so'z atrofida) O'quvchilar bu mashqni juft bo'lib bajarishlari lozim. O'quvchilardan biri boshqa o'quvchining qay darajada to'g'ri yozganligini tekshirib turadi va huddi shunday navbatdagi o'quvchi ham ushbu jarayonni amalga oshiradi. Bosqichma-bosqich o'qituvchi o'qish va yozish darajasi o'sib borishiga qarab vazifalarni murakkablashtirib boraveradi. O'qituvchi qiziqarli material va hikoyalarni o'quvchilarning qiziqishiga qarab tanlasa yaxshi bo'ladi. Ushbu jarayonning o'quv maqsadlari o'qituvchilar yozma savodxonlik va o'qish to'g'riligi bir yil ichida qanchalik oshganligini tahlil qilish uchun o'quvchilar uchun mavsumiy grafik yaratishlari kerak. [2] Talabalar bilan mashq qilish jarayonida aniqlik va savodxonlik tartiblari o'quvchilarda yuqori natijalar beradi. Taxminan 87,7% o'quvchilar xatosiz yozishni boshlaydilar va ravon o'qiydilar.

Tadqiqotning asosiy maqsadi: Yuqorida aytib o‘tilganidek, o‘quvchilarni o‘qish va yozishga qiziqtirish turli qiziqarli mashg‘ulotlar yordamida amalga oshadi. Ushbu tadqiqotni olib borishdan maqsad, bo‘sh o‘zlashtiruvchi va iqtidorli o‘quvchilar bilan individual yondashgan holda dars olib borish va o‘quvchilarning yutuqlarini har oyda qayd etib borish maqsadga muvofiq.

Natija: Tadqiqotning natijalariga ko‘ra, bir sinfning tahminan 40 % o‘qish va yozish savodxonligidan ijobiy natijani ko‘rsatolmadi. O‘quvchilar diktant jarayonida ko‘pgina imloviy xatoliklarga yo‘l qo‘yganlar, o‘qish jarayonida esa fonetik xatoliklar ko‘p uchradi.

Jadval 1.

№	O‘quvchi	Kuz/o‘q	Kuz/yozi	Qish/o‘q	Yoz/o‘q	Bahor/o‘q	Bahor/yozi
1.	F.I.O	15 %	20%	30%	35%	50 %	56%

Yuqoridagi monitoring jadvali o‘quvchining o‘qish va yozish ko‘nikmalar natijasini belgilab beradi. Misol uchun, o‘qituvchi fakultativ mashg‘ulot olib borganida, o‘quvchilarga turli tarqatma materiallardan foydalangan holda natijalarni jadvalga qayd qilib boradilar. Shunda o‘qituvchi o‘quvchining natijalarini kuzatishi samaraliroq boladi. Quyidagi materiallardan foydalansa, o‘quvchilarda yozish va qo‘ishga bo‘lgan ko‘nikma yanada ham ko‘p foydaliroq bo‘lishi mumkin.

My name is **Scott**. I am **seven years old**. This is my **bag**. I have **two pens**, **three pencils** and **one ruler**. I am **sitting** on my **chair** in my **classroom**. There is a book on my **desk**. There is a **wastebasket** on the **floor**.

Har bir rang o‘quvchining ko‘z o‘ngida qolishi mumkin va so‘zlarning eslab qolish hususiyati shunchalik yuqoriroq bo‘ladi. Bu kabi o‘quvchilarni biz “visual learner” ya‘ni vizual o‘rganuvchi deb ataymiz. Yuqoridagi kichik tekst o‘quvchilar juft bo‘lib ishlashlari uchun mo‘ljallangan. Avval o‘quvchilar tekstni sinchiklab o‘qiydilar va birinchi o‘quvchi ikkinchi o‘quvchidan diktant oladi va o‘rin almashgan holda ishlaydilar. Mashg‘ulot so‘nggida o‘quvchilar o‘z natijalarini tahlil qiladilar. Bu mashq quyi daraja uchun mo‘ljallangan. Asta sekinlik bilan vazifa har faslda murakkablashib boradi va o‘qituvchi o‘z monitoring jadvaliga qayd etib boradi. Yozish ko‘nikmasini amalga oshirish kabi o‘qish ko‘nikmasi ham shu asnodan olib borilsa, o‘qituvchi kutgan natijasiga erishadi. Nafaqat bu kabi mashg‘ulotlar, balki o‘qituvchi yozish va o‘qish ko‘nikmasini oshirishda turli o‘yin usulida ham olib borilsa ijobiy natijaga erishadi.

Xulosa: Savodxonlik - bu o‘qish va yozish qobiliyatidir. Bu ko‘nikmalar maktabda, ishda va uyda muhim ahamiyatga ega. O‘quvchi qanchalik ko‘p o‘qisa va yozsa, so‘z boyligini shunchalik kengaytiradi va fikrni boshqalarga to‘g‘ri va samaraliroq ifoda eta oladi

REFERENCES

1. Hulya Kuchukoglu “Improving Reading Skills Through Effective Reading Strategies” (Samarali o‘qish strategiyalari orqali o‘qish ko‘nikmalarini oshirish). Hacettepe University, Ankara, 06532, Turkey
2. Mr. Christopher Vasiliou, MM publications. "How to cultivate reading for low performing students and students experiencing learning difficulties", 4th International Conference on Education and Linguistics (ICEL) and Exhibitions.
3. David R. Olson, <https://www.britannica.com/topic/writing/Literacy-the-uses-of-writing>
4. <https://edsources.org/2021/to-improve-literacy-focus-on-writing/662628>